
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.7

DOI 10.5281/zenodo.19049862

Научная статья

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ПРАВОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

LEGAL ASPECTS OF THE CORRELATION BETWEEN PERSONAL DATA PROTECTION AND THE RIGHT TO INFORMATION

ДРУЖИНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

DRUZHININ ALEXEY VLADIMIROVICH,
Moscow Witte University.

В статье рассматриваются конституционная природа исследуемых прав, их неабсолютный характер и возникающее между ними противоречие. В работе применялись общенаучные и специальные методы, включая системный, формально-юридический, сравнительно-правовой анализ, а также методы систематизации и классификации нормативных актов и научной литературы. В заключение отмечается, что достижение баланса между правом на защиту персональных данных и правом на получение информации возможно лишь при условии нормативного уточнения критериев разграничения конфиденциальной и общедоступной информации, обеспечения соразмерности ограничений и совершенствования механизмов правоприменения.

This article examines the constitutional nature of the rights under study, their non-absolute nature, and the conflict that arises between them. General scientific and specialized methods were used, including systemic, formal legal, and comparative legal analysis, as well as methods for systematizing and classifying regulatory acts and scientific literature. In conclusion, it is noted that achieving a balance between the right to personal data protection and the right to receive information is only possible through regulatory clarification of the criteria for distinguishing between confidential and publicly available information, ensuring the proportionality of restrictions, and improving law enforcement mechanisms.

Ключевые слова: *персональные данные, право на информацию, соотношение прав, открытость, конфиденциальность, цифровизация общества.*

Key words: *personal data, right to information, balance of rights, openness, confidentiality, digitalization of society.*

Цифровизация общественных процессов повлекла за собой существенное изменение представлений о границах частной жизни и публичности. Сегодня информация стала не только ресурсом развития, но и объектом постоянного коммерческого и государственного интереса, что ставит перед правовой системой принципиально новые вызовы. В

условиях, когда практически любое действие индивида оставляет цифровой след, законодатель вынужден искать баланс между гарантиями неприкосновенности частной жизни и потребностью общества в открытости.

Категория персональных данных из узкоспециального понятия трансформировалась в один из ключевых элементов правового статуса личности. Право на защиту персональных данных рассматривается сегодня как конституционная ценность, обеспечивающая автономию воли и достоинство личности. Однако реализация данного права неизбежно сталкивается с не менее значимым конституционным благом - правом каждого свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом.

Объективный характер возникающего противоречия проявляется в том, что усиление режима защиты персональных данных потенциально ведёт к росту информационной закрытости и снижению прозрачности, тогда как расширение доступа к информации, напротив, повышает риски вмешательства в частную жизнь гражданина. Это противоречие особенно остро проявляется в деятельности средств массовой информации, функционировании государственных реестров и развитии открытых цифровых платформ.

Вышеуказанное определяет актуальность исследования, которая заключается в необходимости научного осмысления объективно существующего противоречия между защитой персональных данных и правом на доступ к информации.

Проблема исследования заключается в необходимости выработки баланса между защитой персональных данных граждан и обеспечением права на получение информации. Поиск данного баланса осложняется отсутствием в законодательстве четких критериев, позволяющих однозначно определить, в каких случаях приоритет должен отдаваться конфиденциальности, а в каких — открытости. Указанное создает ситуацию неопределенности как для граждан, стремящихся защитить свои личные данные, так и для лиц, пытающихся реализовать право на доступ к информации.

Обзор литературы по теме исследования свидетельствует о повышенном внимании научного сообщества к вопросам соотношения защиты персональных данных и права на получение информации.

В юридической науке право на информацию традиционно рассматривается как комплексное правовое явление. В.В. Шепель в своем научном исследовании указывает, что данное право включает в себя:

- а) свободу выражения мнения;
- б) правомочия искать и получать сведения, в том числе от публичных органов;
- в) хранить, обрабатывать и использовать информацию;
- г) защиту персональных данных и тайны частной жизни;
- д) процедурные гарантии доступа и обжалования [13, с. 178].

Приведенная структура наглядно демонстрирует многогранность исследуемого правового явления. В развитие данного подхода Р.Г. Хугаева и А.С. Лолаева справедливо подчеркивают: «Так как право на информацию аккумулирует в своей структуре множество правомочий, то механизм реализации каждого из них будет обладать своими характерными чертами: будет меняться круг субъектов правоотношений, законодательные акты, последствия реализации и вопросы ответственности и т.д.» [11, с. 93].

Действительно, комплексный характер права на информацию предполагает существование взаимосвязанной системы правомочий, реализация которых осуществляется посредством различных правовых механизмов. Особое значение в этой системе приобретает необходимость соблюдения баланса между свободой обращения информации и защитой частной сферы личности. В частности, реализация права на получение и распространение сведений неразрывно связана с обеспечением защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни. Указанные правомочия, являясь элементами единой системы информацион-

ных прав и свобод, призваны взаимно дополнять друг друга. В этой связи их возможное пересечение требует не установления безусловного приоритета одного из них, а поиска такого правового баланса, при котором осуществление права на информацию не приводило бы к необоснованному вмешательству в частную жизнь, а меры по защите персональных данных не препятствовали бы реализации конституционных гарантий свободы информации.

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации [5] доступ к информации предполагает право на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом. В указанной норме также закрепляется положение о возможности ограничения доступа к сведениям, относящимся к государственной тайне. Следовательно, право на получение и распространение информации не носит безусловного характера и может подлежать законодательно установленным ограничениям, если это обусловлено необходимостью защиты конституционно значимых интересов государства и общества.

Развивая эту мысль, следует обратиться к анализу условий, при которых право на доступ к информации может быть ограничено.

Во-первых, это форма правового акта, которым может быть ограничен доступ. Из части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации следует, что таковым может являться только конкретный федеральный закон.

Во-вторых, конкретная цель ограничения доступа к информации, которая устанавливается Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [8].

В-третьих, обоснованность и соразмерность такого ограничения, где обоснованность определяется важностью самой информации и невозможностью ее раскрытия для всех граждан, а соразмерность определяет равноценное ограничение конкретной информации конкретному кругу субъектов.

Представляется, что предложенная трехэлементная конструкция создает методологическую основу для оценки правомерности ограничений доступа к информации, включая случаи, когда такие ограничения продиктованы необходимостью защиты персональных данных.

Значительный пласт научной литературы посвящен непосредственно категории персональных данных и особенностям их правовой охраны.

З.И. Аджиева, М.Х. Ногайлиева, М.Б. Кубанов в своем научном исследовании отмечают, что «защита персональных данных стала приоритетной задачей в современном мире, и ее важность лишь увеличивается с течением времени», поскольку «интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), блокчейн и другие инновации лишь увеличивают риски утечек данных и нарушений конфиденциальности» [1, с. 107].

Стоит отметить, что согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [10] понятие «персональные данные» определяется, как любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

М.А. Бучакова отмечает: «Содержание данной информации относится к основным сферам жизнедеятельности общества: образованию, медицине, строительству, финансам и пр. Однако это понятие не конкретизировано и может возникнуть затруднение с отнесением той или иной информации об индивиде к данным, относящимся к его персоне» [2, с. 45].

Действительно, вышеуказанное определение, будучи максимально широким, охватывает практически любые сведения о человеке, однако вопрос о том, какая именно информация подлежит особой охране, а какая может быть признана общедоступной, остается открытым и требует дополнительных критериев.

Проблема отсутствия четких критериев отнесения информации к персональным данным поднимается М.Б. Добробабой, которая подчеркивает: «...для правоприменителя важно

выработать четкие критерии, позволяющие однозначно определить, относится ли та или иная информация к персональным данным. Это позволит обеспечить их должную защиту, не допустить нарушения Закона о персональных данных и в целом упростит правоприменение, а следовательно, минимизирует риски привлечения к ответственности организаций, осуществляющих обработку и хранение персональных данных граждан» [3, с. 51]. С данной точкой зрения трудно не согласиться, поскольку неопределенность понятийного аппарата действительно создает серьезные препятствия для эффективного правоприменения и порождает риски для всех участников правоотношений.

Современные условия цифровизации усиливают актуальность данной проблемы. Как отмечают В.М. Пискайкина и А.Г. Монетов: «Модернизация технической инфраструктуры и законодательного фундамента защиты персональных данных требует государственного участия при сохранении баланса между инновационным развитием и обеспечением конфиденциальности. Динамичная трансформация цифрового пространства обуславливает потребность в опережающей адаптации нормативно-правовой базы для эффективного обеспечения прав граждан» [6, с. 135].

Примечательно, что российское законодательство действительно модернизируется с учетом современных реалий. В частности, в Федеральном законе от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» [9] были закреплены положения о необходимости получения согласия на обработку персональных данных отдельно от иных согласий, а также необходимость указания в данном согласии пункта о том, что лицо согласно на распространение персональных данных. Без такого условия оператор не обладает правом на распространение персональных данных. Указанные новеллы направлены на усиление гарантий прав субъектов персональных данных и предотвращение ситуаций, когда согласие на обработку давалось «автоматически» при согласии с иными условиями.

Однако, как показывает анализ литературы, даже позитивные законодательные изменения не лишены недостатков. А.С. Селюк обращает внимание на то, что основная проблема данного нововведения заключается в том, что указанные положения не имеют обратной силы. Соответственно, даже при условии отзыва согласия на обработку, ранее полученные оператором данные уже находятся в базе и могут выступать предметом преступных посягательств. Также отсутствует механизм и требования для отзыва согласия на прекращение использования и распространения персональных данных [7, с. 114].

Данное критическое замечание показывает, что процесс совершенствования законодательства далек от завершения и требует дальнейшей работы как над содержанием норм, так и над механизмами их реализации.

В контексте обозначенной проблемы С.А. Клименко обращает внимание на тесную взаимосвязь правового регулирования обработки информации с задачами обеспечения информационной безопасности государства. По мнению исследователя: «Достижение цели информационной безопасности возможно при условии снижения до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, а также уменьшение количества нарушений установленных российским законодательством требований по защите такой информации и персональных данных» [4, с. 216]. Данная позиция подчеркивает, что эффективная защита персональных данных выступает не только элементом обеспечения прав и свобод личности, но и важной составляющей системы национальной и информационной безопасности, что обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования правовых механизмов регулирования данной сферы.

Проведенный анализ научных источников позволяет выделить ключевые правовые аспекты соотношения защиты персональных данных и права на получение информации. Прежде всего, из обзора литературы следует, что рассматриваемые правовые категории

находятся в сложной взаимосвязи, обусловленной их общей конституционно-правовой природой. Право на получение информации и право на защиту персональных данных не могут рассматриваться изолированно, поскольку их реализация неизбежно затрагивает пределы осуществления друг друга.

Одним из важнейших аспектов, выявленных в ходе анализа, является неабсолютный характер обоих прав. С одной стороны, право на доступ к информации может быть ограничено федеральным законом в конституционно значимых целях, причем такие ограничения должны отвечать требованиям обоснованности, соразмерности и иметь четко определенные цели. С другой стороны, защита персональных данных, будучи конституционно гарантированной, также не может быть абсолютной, поскольку в определенных случаях доступ к таким данным может быть оправдан общественным интересом.

Другим существенным аспектом выступает проблема понятийной неопределенности. Широкое легальное определение, содержащееся в законодательстве, охватывает практически любую информацию, относящуюся к определенному или определяемому физическому лицу. В результате граница между общедоступной информацией и персональными данными оказывается размыта. На практике это приводит к тому, что сведения, представляющие общественный интерес, могут быть ограничены в распространении под предлогом их персонализированного характера. Отсутствие четких критериев разграничения создает риск чрезмерного ограничения права на получение информации.

Методологическую основу настоящего исследования составляет совокупность общенаучных и частноправовых методов научного познания, применение которых позволяет осуществить всесторонний и системный анализ правоотношений, возникающих в сфере соотношения защиты персональных данных и права на получение информации.

Методы анализа и синтеза использовались при исследовании отдельных элементов рассматриваемых правовых явлений и их последующем объединении в целостную научную концепцию, раскрывающую особенности взаимодействия права на получение информации и права на защиту персональных данных.

Методы индукции и дедукции позволили перейти от изучения отдельных правовых норм и научных положений к формированию обобщенных выводов о закономерностях развития законодательства и практики его применения в сфере информационных отношений.

Системный метод позволил рассматривать право на защиту персональных данных и право на получение информации как взаимосвязанные элементы единой системы информационных прав личности. Применение данного метода способствовало выявлению внутренних связей между указанными правовыми категориями, а также определению их места и роли в системе современного информационного права.

Формально-юридический метод использовался для анализа содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере информации, информационных технологий и защиты персональных данных. Данный метод позволил исследовать юридические конструкции, а также выявить особенности нормативного закрепления прав и обязанностей субъектов информационных правоотношений.

Метод сравнительного анализа применялся для сопоставления различных научных подходов к пониманию права на информацию и защиты персональных данных, а также для выявления тенденций развития законодательства в данной сфере. Его использование позволило определить существующие противоречия в правовом регулировании и выявить направления его дальнейшего совершенствования.

Метод систематизации и классификации обеспечил структурирование нормативных и научных материалов, выделение ключевых понятий, признаков и элементов рассматриваемых правоотношений, а также формирование логически последовательной структуры исследования.

Кроме того, в работе применялся метод правового моделирования, позволяющий сформулировать возможные направления совершенствования правового регулирования рассматриваемой сферы.

Комплексное применение указанных методов направлено на достижение цели исследования — проведение всестороннего анализа правовых аспектов соотношения защиты персональных данных и права на получение информации.

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».

Помимо законодательства, материал исследования охватывает научные труды исследователей, посвященные проблемам соотношения защиты персональных данных и права на получение информации.

Проведенный анализ доктринальных источников в совокупности с применением обозначенных методов исследования и изучением нормативно-правовой базы позволяет сделать выводы, непосредственно определяющие способы разрешения выявленных проблем.

Прежде всего, требуется разработка более четких критериев разграничения персональных и общедоступных данных. Такие критерии могут базироваться на оценке степени идентифицируемости лица, характера информации и наличия общественно значимого интереса к ее раскрытию. Закрепление подобных критериев на нормативном уровне способствовало бы снижению произвольности в правоприменении.

Важным направлением является совершенствование механизмов получения и отзыва согласия на обработку и распространение персональных данных. Учитывая выявленные в литературе проблемы, целесообразно разработать унифицированный порядок отзыва согласия и обязательства операторов по уничтожению либо обезличиванию данных при отсутствии законных оснований для их дальнейшей обработки.

Наконец, перспективным представляется развитие технологий обезличивания и минимизации данных, позволяющих обеспечить доступ к социально значимой информации без раскрытия конкретных персональных сведений. Такой подход позволяет реализовать право на получение информации при одновременном соблюдении принципа конфиденциальности.

Резюмируя вышеизложенное, полагаем возможным отметить, что в совокупности обозначенные меры ориентированы на формирование сбалансированной правовой модели, в рамках которой защита персональных данных и право на получение информации рассматриваются не как конкурирующие, а как взаимодополняющие элементы правового статуса личности. Их гармоничное взаимодействие является необходимым условием устойчивого развития информационного общества и обеспечения фундаментальных прав и свобод человека и гражданина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аджиева З.И., Ногайлиева М.Х., Кубанов М.Б. Актуальные аспекты правового регулирования защиты персональных данных // Этносоциум и межнациональная культура. 2023. Т. 11. № 185. С. 106–113.
2. Бучакова М. А. Персональные данные и их защита в условиях цифровизации общества // Алтайский юридический вестник. 2021. №. 2 (34). С. 44–48.
3. Добробаба М. Б. Понятие персональных данных: проблема правовой определенности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2023. № 2 (102). С. 42–52.

4. Клименко С. А. Обеспечение защищенности персональных данных как основа национальной безопасности России в условиях цифровизации // *Право и государство: теория и практика*. 2024. № 6 (234). С. 216–221. DOI 10.47643/1815-1337_2024_6_216.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1993. № 51. Ст. 2342.
6. Пискайкина В. М., Монетов А. Г. Проблема защиты персональных данных в эпоху цифровизации // *Российские исследования. Право и политика*. 2025. Вып. 9, № 2. С. 124–140. DOI 10.12731/2576-9634-2025-9-2-238.
7. Селюк А. С. Защита персональных данных в цифровом пространстве // *Вестник Университета имени О. Е. Кутафина*. 2023. № 2 (102). С. 110–119.
8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 24.06.2025) // *Собрание законодательства РФ*. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
9. Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» // *Собрание законодательства РФ*. 2021. № 1 (1 ч.). Ст. 58.
10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 24.06.2025) // *Собрание законодательства РФ*. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
11. Хугаева Р. Г., Лолаева А. С. Проблемы механизма реализации конституционного права на информацию // *Право и государство: теория и практика*. 2021. №7(199). С. 92–94.
12. Шепель В. В. Правовое регулирование конституционных прав и свобод человека и гражданина на информацию // *Закон и право*. 2025. № 9. С. 177–180. DOI 10.24412/2073-3313-2025-9-177-180.

Поступила в редакцию: 09.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Дружинин А. В., 2026.